

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH

Rahmadaniyah

Email: 1910111220014@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Abad ke 21 merupakan abad yang penuh tantangan dan ketidakpastian, sehingga dibutuhkan adanya serangkaian keterampilan khusus untuk bisa tetap bertahan dan disinilah kemudian peran dunia pendidikan sebagai media untuk membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan hidup menjadi sangat penting. Untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan efektif serta efisien, guru perlu memiliki strategi pembelajaran. Dengan mempelajari sejarah peserta didik memiliki kemampuan dalam menguasai pengetahuan sejarah, sikap, keterampilan. Hasil belajar Sejarah yang diperoleh peserta didik dapat diukur secara langsung dengan tes kemudian dihitung hasilnya. Sebagai pengajar dan pendidik, guru harus memiliki suatu perencanaan (planning) yang cukup matang. Perencanaan pengajaran tersebut berhubungan erat dengan berbagai unsur seperti tujuan pengajaran, bahan pengajaran, kegiatan belajar, metode mengajar, dan evaluasi. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari keseluruhan tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini kualitas guru sangat berpengaruh terhadap hasil yang maksimal.

PENDAHULUAN

Untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan efektif serta efisien, guru perlu memiliki strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan suatu pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. (Anitah, 2007:3).

Strategi adalah rencana yang telah dirancang secara rapi untuk mencapai suatu tujuan, sehingga keputusan yang dibuat dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran memerlukan pertimbangan-pertimbangan guru menyangkut fokus kurikulum, pengetahuan dan pengalaman yang akan diberikan kepada siswa. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap siswa yang berkaitan juga dengan tujuan dan proses pembelajaran.

Adapun alasan mengapa kita perlu mempelajari strategi pembelajaran sejarah ialah karena strategi pembelajaran sebagai rancangan suatu perencanaan dalam pembelajaran

yang digunakan untuk mengatur kegiatan interaksi dengan peserta didik, pendidik, dan atau media sebagai sumber belajar sehingga tujuan dalam suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Selain itu, ada tujuan pembelajaran yang berhubungan erat dengan tujuan kurikulum pendidikan sejarah, selanjutnya tujuan pembelajaran harus mengacu pada kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Secara umum manfaat pembelajaran sejarah adalah untuk memperkokoh adanya rasa nasionalisme dan mengajarkan prinsip-prinsip moral kepada peserta didik. Adapun tujuannya adalah untuk memperluas wawasan intelektual sekaligus memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang, dan masyarakat itu sendiri.

Dengan mempelajari sejarah peserta didik memiliki kemampuan dalam menguasai pengetahuan sejarah, sikap, keterampilan. Memahami dan mampu mengerjakan atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan Sejarah, ditunjukkan dengan nilai atau angka yang diberikan oleh guru. Hasil belajar Sejarah yang diperoleh peserta didik dapat diukur secara langsung dengan tes kemudian dihitung hasilnya. Hasil belajar peserta didik tidak hanya memberikan informasi mengenai kemajuan peserta didik, namun umumnya tentang kemajuan kegiatan pendidikan di sekolah dalam mata pelajaran sejarah. Selain itu guru juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai materi sejarah, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan tujuan-tujuan pembelajaran sejarah.

Sebagai pengajar dan pendidik, guru harus memiliki suatu perencanaan (planning) yang cukup matang. Perencanaan pengajaran tersebut berhubungan erat dengan berbagai unsur seperti tujuan pengajaran, bahan pengajaran, kegiatan belajar, metode mengajar, dan evaluasi. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari keseluruhan tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini kualitas guru sangat berpengaruh terhadap hasil yang maksimal. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi terpenting bagi guru, maka ia tidak akan berkompeten dalam melakukan tugasnya manakala hasilnya tidak optimal. (Sulfemi, 2016:3).

Adapun keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah yaitu, perencanaan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran, sementara untuk mengetahui kualitas pembelajaran harus dilakukan evaluasi pembelajaran dan hasil evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan pembelajaran selanjutnya dan strategi pembelajaran sejarah sebagai rancangan suatu perencanaan dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengatur kegiatan interaksi dengan peserta didik, pendidik, dan atau media sebagai sumber belajar sehingga tujuan dalam suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai atau dapat juga diartikan sebagai strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap dengan baik oleh siswa.

Sebuah strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yang artinya bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan.

Adapun keterkaitan model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran sejarah adalah apabila antara model, metode, pendekatan dan strategi pembelajaran sudah tesusun secara rapi menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang terangkai dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh guru.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pembelajaran sejarah abad 21 sebagai bagian dari pendidikan, pembelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang memegang peran penting dalam membekali para peserta didik dengan serangkaian kompetensi. Pembelajaran sejarah, smemang tidak hanya terkait dengan pengetahuan kesejarahan seperti nama tokoh, tanggal kejadian, dan peristiwa, tetapi juga terkait dengan keterampilan berpikir kritis analitis, kreatif, dan pemecahan masalah. Pembelajaran sejarah juga terkait dengan pembentukan karakter peserta didik sebagai pribadi yang arif dan bijaksana, punya kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, sadar akan perbedaan, serta sadar akan eksistensinya sebagai warga negara Indonesia.

Namun, dalam realita di lapangan, pembelajaran sejarah belum mampu memberikan sesuatu yang berarti dalam berbagai kompetensi yang diharapkan. Dalam prakteknya, pembelajaran sejarah yang dilakukan masih sangat *knowledge oriented* dan *teacher centered*, dimana peserta didik dihadapkan pada kegiatan menghafal, mendengar serta mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Dengan demikian, maka peserta didik menjadi seperti botol kosong yang tidak memiliki apa-apa.

Karena itu pula, berbagai kompetensi seperti berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan karakter menjadi terabaikan dalam pembelajaran sejarah. Padahal, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting di abad 21 ini. Karena itu, maka perlu dilakukan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan pembelajaran

sejarah di sekolah, yakni dengan menerapkan pembelajaran sejarah kritis atau pembelajaran sejarah dengan paradigma pedagogi kritis.

Ciri-ciri pembelajaran sejarah abad 21, sebagai berikut:

1. Informasi
Dapat menemukan informasi secara mudah, tersedia dimana saja dan kapan saja. Menggunakan model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberi tahu.
2. Komputasi
Pembelajaran diarahkan untuk dapat merumuskan masalah (menanya) bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab).
3. Otomasi
Pembelajaran diarahkan untuk berfikir analitis (pengambilan keputusan) bukan berfikir mekanitis (rutin).
4. Komunikasi
Dapat berkomunikasi dari mana saja dan kemana saja. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. (Sariyatun, 2017:5)

Saat ini hampir setiap negara di belahan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan merupakan virus yang mematikan, untuk itu negara-negara di dunia disibukkan dalam menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona, salah satunya Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang menjadikan adanya perubahan-perubahan besar, seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan, maupun bidang pendidikan.

Pemerintah berupaya agar proses belajar dan mengajar tetap berjalan meski dengan keadaan yang berbeda yaitu sebab adanya virus COVID-19. Kemendikbud menetapkan peraturan bahwa pendidikan di Indonesia tetap diselenggarakan, namun dengan sistem yang berbeda yaitu Study From Home (SFH).

Pada pembelajaran daring pasti memberikan tantangan bagi para pendidik serta peserta didik bahkan memberikan tantangan bagi masyarakat luas seperti para orang tua. Dalam pelaksanaannya pendidik harus mencari cara bagaimana agar tetap bisa menyampaikan materi pembelajaran dan dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Begitu juga peserta didik yang dituntut agar bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, salah satunya kesiapan mental. Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi pembelajaran sejarah, baik itu di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.

Belajar dari rumah merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah yang muncul ke permukaan. Beberapa masalah tersebut di antaranya adalah jaringan tidak lancar dan kuota internet yang memberatkan bagi peserta didik dan

guru (Prodjo, 2020). Hal tersebut menandakan masalah yang dihadapi oleh peserta didik dan guru dalam hal fasilitas.

Dengan adanya tantangan yang diuraikan di atas, muncul pula peluang bagi guru sejarah selama masa pandemi COVID-19 ini untuk membuat pembelajaran sejarah yang menarik bagi peserta didik. Selain itu, di tingkat perguruan tinggi, permasalahan yang sudah diuraikan di atas secara umum juga terjadi di kalangan dosen sejarah.

Adapun peran teknologi dalam pembelajaran sejarah abad 21, terutama dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 adalah dalam pelaksanaannya pembelajaran daring tentunya tidak dapat terlepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi semakin berkembang, saat ini banyak *platform* yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran daring seperti *e-learning*, *Google Classroom*, *Edmodo*, *Moodle*, Rumah belajar, dan bahkan *platform* dalam bentuk *video conference* sudah semakin banyak diantaranya seperti *Google meet*, *Zoom*, dan *Visco Webex*.

SIMPULAN

Strategi pembelajaran sebagai rancangan suatu perencanaan dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengatur kegiatan interaksi dengan peserta didik, pendidik, dan atau media sebagai sumber belajar sehingga tujuan dalam suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah yaitu, perencanaan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran, sementara untuk mengetahui kualitas pembelajaran harus dilakukan evaluasi pembelajaran dan hasil evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan pembelajaran selanjutnya dan strategi pembelajaran sejarah sebagai rancangan suatu perencanaan dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengatur kegiatan interaksi dengan peserta didik, pendidik, dan atau media sebagai sumber belajar sehingga tujuan dalam suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pembelajaran sejarah abad 21 sebagai bagian dari pendidikan, pembelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang memegang peran penting dalam membekali para peserta didik dengan serangkaian kompetensi. Pembelajaran sejarah, memang tidak hanya terkait dengan pengetahuan kesejarahan seperti nama tokoh, tanggal kejadian, dan peristiwa, tetapi juga terkait dengan keterampilan berpikir kritis analitis, kreatif, dan pemecahan masalah. Pembelajaran sejarah juga terkait dengan pembentukan karakter peserta didik sebagai pribadi yang arif dan bijaksana, punya kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, sadar akan perbedaan, serta sadar akan eksistensinya sebagai warga negara Indonesia.

Adapun peran teknologi dalam pembelajaran sejarah abad 21, terutama dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 adalah dalam pelaksanaannya

pembelajaran daring tentunya tidak dapat terlepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Anitah, S. (2007). Strategi Pembelajaran. *Jakarta: Universitas Terbuka*.
- Sariyatun, M. P. PEMBELAJARAN SEJARAH DI ABAD KE-21. *DAN PENULISAN SEJARAH KRITIS*, 1.